

Hands-on-Workshop DNBLab

Taube, Anke

a.taube@dnb.de
Deutsche Nationalbibliothek, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4178-086X

Palek, Stephanie

s.palek@dnb.de
Deutsche Nationalbibliothek, Deutschland
ORCID: 0000-0003-1624-896X

Einführung:

Der Workshop bietet einen praktischen Einstieg in den Bezug und die Analyse der Daten und freien digitalen Objekte der Deutschen Nationalbibliothek (DNB). Neben einem Überblick über das vielseitige Datenangebot der DNB ist das Ziel des Hands-on-Workshops, den Teilnehmer*innen eine niedrighschwellige praktische Einführung in automatisierte Abfragen über die verschiedenen offenen Bezugswege sowie geeignete Datenformate zu geben. Die Teilnehmer*innen des Workshops erhalten einen Einblick in das DNBLab als Service für Wissenschaft und Forschung sowie das Arbeiten mit dem Bestand und den Normdaten der DNB. Durch das gemeinsame Bearbeiten einer exemplarischen Fragestellung werden Grundlagen für die Entwicklung weiterer Forschungsideen geschaffen.

Beitragende:

Bei den Veranstaltenden handelt es sich um zwei Mitarbeiterinnen der Deutschen Nationalbibliothek, die als Teil des DNBLab-Teams seit dem experimentellen Start im Sommer 2020 das DNBLab als zentralen Anlaufpunkt für den Zugang zu Metadaten und digitalen Ressourcen (Taube 2021) betreuen und weiterentwickeln. Anke Taube ist Bibliothekarin und Informationswirtin und arbeitet seit 2016 im Bereich Digitale Bereitstellung der Abteilung Digitale Dienste. Stephanie Palek ist Historikerin mit informationstechnischem Hintergrund und arbeitet seit 2020 als Referentin für Digitale Dienste an der DNB. Ihre Schwerpunkte liegen dabei in den Bereichen Persistent Identifier, Visualisierung sowie Angebote und Services für Wissenschaft und Forschung.

Zielsetzung:

Die Deutsche Nationalbibliothek (DNB) ist die zentrale Archivbibliothek Deutschlands. Sie sammelt, dokumentiert und archiviert alle Medienwerke in Schrift, Bild und Ton, die seit 1913 in und über Deutschland oder in deutscher Sprache veröffentlicht werden. Ob Bücher, Zeitschriften, CDs, Schallplatten, Karten oder Online-Publikationen – sie sammelt ohne Wertung, im Original und lückenlos. Die DNB bietet ihre über 50 Mio. Metadaten-sätze sowie viele digitale Objektsammlungen frei zugänglich an. Die umfassende Sammlung auf Basis verlegerischer Pflichtabgaben lädt zum Forschen und Analysieren ein. Neben der Sammlung physischer Medienwerke mit mehr als 31 Millionen Objekten und Metadaten stellt die DNB für Wissenschaft und Forschung einen schnell wachsenden digitalen Bestand mit mittlerweile über 12 Millionen E-Books, E-Journals, E-Paper und anderen digitalen und digitalisierten Werken für Text und Data Mining zur Verfügung. So umfasst der seit 2010 gesammelte E-Paper-Bestand alle in Deutschland digital erschienenen Tages- und Wochenzeitungen mit mehr als 3,6 Millionen Ausgaben. Forschende rücken als Bibliotheksnutzende immer mehr in den Fokus und möchten ihre Anforderungen im Bibliotheksservice der DNB berücksichtigt und gefördert wissen (Döhl 2019). Als zentraler Anlaufpunkt für die Präsentation, den Zugriff und die Nachnutzung der digitalen Ressourcen bietet das DNBLab verschiedene Zugänge zu Daten, frei verfügbaren Objektdateien und Volltexten für alle an Text und Data Mining Interessierte¹. Für automatisierte Analysen von den zum großen Teil urheberrechtlich geschützten Ressourcen (Volltexten, Bildern oder AV-Medien) gibt es Kooperationsmöglichkeiten durch DH-Call und DH-Stipendien². Nach den Regelungen des § 60d UrhG unterstützt die DNB aktiv Forschungsvorhaben durch die Bereitstellung von Metadaten, digitalen Objekten und Infrastrukturen sowie bei Bedarf auch Digitalisierung analoger Objekte (Döhl et al. 2020). Diese Angebote für Wissenschaft und Forschung werden kontinuierlich und so weitgehend wie möglich ausgebaut. Auch in Form von Workshops, Netzwerktreffen und Lehrkooperationen verstärkt die Deutsche Nationalbibliothek die Zusammenarbeit mit den Digital Humanities mit dem Ziel, Erfahrungen mit Expert*innen im Themenfeld auszutauschen, neue Wege der Zusammenarbeit einzuschlagen und das Potenzial der eigenen digitalen Datenbestände auszuloten. Verschiedene Veröffentlichungen und Anwendungen zeigen bereits die vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten der digitalen Sammlungen der Deutschen Nationalbibliothek und inspirieren zu neuen Ideen und Analysen. So wurden neben der Untersuchung von Hefromanen im Vergleich zur Hochliteratur (Jannidis et al. 2019) die Nutzung von Pseudonymen in der Literatur oder auch die Wahrnehmung und Darstellung von Faschismus und Nationalsozialismus in der Presse- und Publikationslandschaft von 1933-1945 mittels Bestandsanalysen in der DNB erforscht³. Durch die Aufbereitung und Dokumentation im DNBLab werden die Daten und frei ver-

fürbaren Objekte der DNB auch immer mehr von externen Nutzer*innen analysiert und visualisiert. So werden als eines der gesammelten Praxisbeispiele für das Arbeiten mit den DNB-Daten im wissenschaftlichen Stammbaum von BibSonomy auf Grundlage der DNB-Katalogdaten Promovierte den Betreuer*innen ihrer Doktorarbeit zugeordnet⁴. In der Arbeit „Liebe und Tod in der Nationalbibliothek“ wurden interessante Fakten über Romane im DNB-Katalog herausgearbeitet (Fischer et al. 2018), beispielsweise zu welchem Autor es die meisten Romane im Bestand gibt oder was die durchschnittliche Seitenzahl der Romane ist. Bei einer Fallstudie zur Geokartierung bibliografischer Übersetzungsdaten aus dem DNB-Katalog wurde im Rahmen einer Doktorarbeit aus den exportierten Übersetzungen ausgewählter Autoren ein Prototyp erstellt (Teichmann 2022).

Workshop-Format und Zielpublikum:

Das DNBLab bietet verschiedene Zugriffsmöglichkeiten für Wissenschaft und Forschung auf die Daten der Deutschen Nationalbibliothek. In dem halbtägigen Hands-on-Workshop werden die verschiedenen Zugänge zu den Metadaten und freien digitalen Objekten gezeigt und exemplarisch für eine gemeinsame Analyse aufbereitet. Nach einer kurzen Vorstellung des DNBLab-Angebots für Digital Humanities wird gemeinsam eine exemplarische Fragestellung mit Hilfe eines Online Coding Tutorials (Jupyter Notebook) in der Webumgebung Binder⁵ oder JupyterLite⁶ bearbeitet. Die Workshop-Teilnehmer*innen erhalten über das gemeinsame Durchführen des Praxisbeispiels eine Einführung in das maschinelle Abfragen sowie mögliche Analysen des vielseitigen Bestands der DNB.

Die im Rahmen des Workshops eingesetzten Python-Bibliotheken und Codeteile können ohne Vorkenntnisse ausgeführt und angepasst werden. Grundlegende Kenntnisse in der Programmiersprache Python und Jupyter Notebooks werden nicht vorausgesetzt, sind aber hilfreich und können bei Bedarf vorab über ein Online-Tutorial (Althage et al. 2022) oder die Teilnahme an einer der regelmäßigen virtuellen DNBLab-Einführungsveranstaltungen⁷ erworben werden. Die Teilnehmer*innen erhalten ohne vorherigen Installationsaufwand einen Überblick über den digitalen Bestand und die Zugriffsmöglichkeiten auf die Metadaten, freien Bilder, Audiodateien und Volltexte der Deutschen Nationalbibliothek. Es wird eine neue exemplarische Fragestellung mit einem vorher noch nicht veröffentlichten Jupyter Notebook durchgespielt, die mit den frei verfügbaren Daten und digitalen Objekten aus dem Onlineangebot des DNBLabs beantwortet werden kann. Basis wird eine CQL-basierte Abfrage der SRU-Schnittstelle nach dem Vorkommen eines thematischen Stichwortes in den Titeln der DNB-Katalogdaten sowie im zweiten Schritt in den Volltexten der digitalisierten Inhaltsverzeichnisse sein. Die selektierten Daten werden für die

weitere Bearbeitung normalisiert. Neben einer Worthäufigkeitsanalyse in den Titeldaten im zeitlichen Verlauf werden die Inhaltsverzeichnisse mittels Topic Modeling exemplarisch exploriert und visualisiert. Mit der Abfrage der SRU-Schnittstelle werden Grundlagen zur Bildung eigener Datensets vermittelt und ein beispielhaftes Datenset aufbereitet und analysiert. Durch den gemeinsamen Perspektivwechsel beim Heranziehen bibliothekarischer Formatdokumentationen aus Sicht der Forschenden werden dabei der Umgang mit Erschließungsfallstricken sowie bibliothekarische Unterstützungsangebote thematisiert. Am Ende werden die Ergebnisse für die maschinelle Weiterverarbeitung aufbereitet und visualisiert.

Vorkenntnisse und Kompetenzen:

Es sind keine spezifischen Vorkenntnisse erforderlich. Grundlagenkenntnisse in einer Programmiersprache sind allerdings hilfreich. Wesentlich ist das Interesse an Schnittstellenabfragen und bibliothekarischen Datenformaten sowie die Motivation zum gemeinsamen Arbeiten und Austausch.

Technisches Setup:

Die Teilnehmer*innen bringen ihren eigenen Rechner mit. Vor Ort wird ein Bildschirm benötigt.

Teilnehmer*innenzahl:

Max. 15

Workshop-Programm:

Bei dem Workshop können die Teilnehmer*innen auf dem eigenen Laptop gemeinsam ein Online-Tutorial (Jupyter Notebook) ausführen und sich dazu untereinander und mit den Betreuerinnen austauschen. Neben einem WLAN-Zugang und einem gängigen Webbrowser ist vorab keine Software-Installation erforderlich. Alternativ können die Teilnehmer*innen auch ihre gewohnte lokale Installation zum Ausführen des Jupyter Notebooks nutzen. Nach der Einführung in das DNBLab-Angebot arbeiten die Teilnehmer*innen parallel in einem vorbereiteten Jupyter Notebook, während eine Betreuerin die einzelnen Schritte zeigt und eine zweite Betreuerin ein Jupyter Notebook ebenfalls live bearbeitet und für Fragen und Support zur Verfügung steht (Strecker et al. 2021 und Hall 2021).

Programmablauf:

Programmpunkt	Inhalte	Zeit in Minuten
1. Einführung (Vortrag)	Was bietet das DNBLab?	20
2. Fragestellung und Bezugswege (Vortrag)	Vorstellung eines Anwendungsfalls und Auswahlkriterien für Bezugswege und Format	20
3. Aufruf Jupyter Notebooks	Kurzüberblick zur Funktionsweise	20
Pause		15
4. Datenset erstellen (hands-on)	Schnittstellenabfrage und Ausgabe des Datensets	40
5. Datenbereinigung (hands-on)	Datenextraktion in ein Dataframe unter Berücksichtigung der Formatverzeichnung	50
Pause		15
6. Exemplarische Analyse (hands-on)	Überprüfung und Häufigkeitsanalyse der bereinigten Daten	20
7. Visualisierung (hands-on)	Grafische Darstellung der Daten	30
8. Abschluss (Diskussion)	Austausch zum Ergebnis und weiteren Forschungsideen	10

Fußnoten

1. DNBLab: Zugang zu Datensets und digitalen Objekten unter <https://www.dnb.de/dnblab>, zugegriffen 14. Juli 2023
2. DH-Call und DH-Stipendien unter <https://www.dnb.de/dhd>, zugegriffen 14. Juli 2023
3. Aktivitäten und Ergebnisse unter <https://www.dnb.de/dhd>, zugegriffen 14. Juli 2023
4. Unsere Daten in der Praxis unter <https://www.dnb.de/dnblabpraxis>, zugegriffen 14. Juli 2023
5. Binder unter <https://mybinder.org/>, zugegriffen 14. Juli 2023
6. JupyterLite unter <https://jupyterlite.readthedocs.io/> zugegriffen 2. November 2023
7. Veranstaltungen unter <https://www.dnb.de/dnblab>, zugegriffen 14. Juli 2023

Bibliographie

Althage, Melanie; Dröge, Martin; Hiltmann, Torsten; Schneider, Torsten: Python für Historiker:innen. Ein anwendungsorientierter und interaktiver Einstieg, 20.07.2022, Jupyter Book, (v1.0), <https://digital-history-berlin.github.io/Python-fuer-Historiker-innen/home.html> , <https://doi.org/10.5281/zenodo.6868043>

Döhl, Frédéric; Zechmann, Dorothea: Digital Humanities und Recht: Zu den neuen Regeln für das Text und Data Mining (TDM) und ihrem strategischen Potential für die Bibliotheken, in *b.i.t. online* 23 (2020) Nr. 4, S. 397-404. <https://www.b-i-t-online.de/heft/2020-04-fachbeitrag-doehl.pdf>

Döhl, Frédéric: Deutsche Nationalbibliothek verstärkt Engagement in den Digital Humanities, in: *Dialog mit Bibliotheken* 2, 2019, S. 9-11. urn:nbn:de:101-2019081635

Dombrowski, Quinn: Jupyter notebooks for digital humanities. 2023. GitHub repository. <https://github.com/quinnanya/dh-jupyter>

Fischer, Frank; Jäschke, Robert: *Liebe und Tod in der Deutschen Nationalbibliothek:* Der DNB-Katalog als Forschungsobjekt der digitalen Literaturwissenschaft. In: *DHd2018: "Kritik der digitalen Vernunft"*, Digital Humanities im deutschsprachigen Raum, Cologne, Germany. 261-266. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01787558/document>

Hall, Marc: *DHd-AG-ZZ Metadata Tutorial.* 2021. GitHub repository. <https://github.com/mmh352/metadata-tutorial>

Jannidis, Fotis; Konle, Leonard; Leinen, Peter: Makroanalytische Untersuchung von Heftromanen. In: *DHd 2019. Digital Humanities: multimedial & multimodal. Konferenz-abstracts.* 2019, p. 167-172. <https://zenodo.org/record/2596095#.Xde4jm5Fzct>

Strecker, Dorothea, Lukas C. Bossert und Évariste Demandt. 2021. Das Versprechen der Vernetzung der NFDI.Bausteine Forschungsdatenmanagement. Empfehlungen und Erfahrungsberichte für die Praxis von Forschungsdatenmanagerinnen und -managern Nr.3/2021: S. 39-55. <https://doi.org/10.17192/bfdm.2021.3.8336>

Taube, Anke. „DNBLab – Zugang zu freien Datensets und digitalen Objekten“. Dezember 2021. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5850794>

Teichmann, Lisa. (2022). Geomapping bibliographic translation data from the German National Library catalogue: A casestudy. *Spatial Humanities* 2022, Ghent. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7058385>